

**В.Ф. ГОРОБЕЦЬ, С.П. МАШКОВСЬКА,
О.Д. ТИМЧЕНКО, Ю.В. БУЙДІН, Т.О. ЩЕРБАКОВА**

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВІДДІЛ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ

У статті наведено опис колекційного фонду, аналіз селекційної роботи та основні досягнення відділу квітnikово-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за період його становлення. Відображено основні напрями наукової діяльності на сучасному етапі та накреслено перспективи науково-дослідної роботи з квітnikово-декоративними рослинами на майбутнє.

Відділ квітnikово-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України є провідним науковим центром в Україні з питань інтродукції, сортовивчення, селекції та впровадження в зелене будівництво основних груп трав'янистих квітnikово-декоративних рослин [1, 10]. За роки існування відділу створено надзвичайно цінні колекції декоративних видів і форм, які нині нараховують понад 3,5 тис. видів і сортів (див. таблицю).

Роботи з інтродукції квітnikово-декоративних рослин були розпочаті в Ботанічному саду ще в 1946 р. під керівництвом завідувача відділу культурної флори Д.Ф. Лихваря і продовжені співробітниками відділу квітnikарства (завідувач П.С. Чабан) [11].

Відділ квітnikарства було створено у 1967 р., а згодом при ньому організовано лабораторію тропічних і субтропічних рослин (завідувач С.М. Приходько), яку у квітні 1974 р. було перетворено на відділ закритого ґрунту (завідувач Т.М. Черевченко) [7]. На базі відділу квітnikарства почала функціонувати лабораторія генетики та інтенсивної селекції квітnikових рослин, яку очолив М.П. Яценко [2, 12].

Основоположниками робіт з інтродукції та селекції квітnikово-декоративних рослин були кандидати біологічних наук

В.А. Макаревич, Ф.С. Дудік, К.Д. Харченко, Л.М. Яременко і канд. с.-г. наук Д.П. Юхимчук. Саме завдяки зусиллям цих науковців було закладено колекційні та експериментальні ділянки з первинного інтродукційного випробування квітnikових рослин, створено базові колекції, що стали джерелом вихідного матеріалу для вітчизняного насінництва та селекційної роботи. Великий внесок у становлення колекційних фондів зробили д-р біол. наук Н.М. Дудік, кандидати біологічних наук М.П. Яценко, В.Ф. Горобець, М.І. Орлов, Г.М. Музичук, О.О. Котік, провідні інженери І.О. Тиран, Л.П. Уласенко, Л.А. Сагуліна, Н.І. Чередніченко, Ю.А. Войченко, Г.П. Самайда та інші.

Нині колектив відділу проводить велику роботу з **мобілізації світових рослинних ресурсів та інтродукційного видо- і сортовивчення декоративних рослин**. Мобілізація генофонду квітnikово-декоративних рослин передбачає два аспекти інтродукційної діяльності: 1) збагачення й оновлення асортименту квітnikових рослин за рахунок залучення нових родів, видів або сортів, досвід використання яких уже відомий в інших регіонах; 2) створення генофонду видів і сортів, що становлять певний інтерес з погляду можливостей використання їх у селекції як донорів особливо цінних або принципово нових декоративних і господарських ознак. Співробітниками відділу приділяється належна увага обом

напрямам цієї діяльності. Найпоширенішим методом мобілізації рослин світової флори є залучення насіння з ботанічних установ різних континентів шляхом виписування його за делектусами. Під час відряджень у ботанічні сади країн СНД було завезено посадковий матеріал квітникових рослин. Багато рослин отримано шляхом обміну із селекціонерами-любителями.

Колекційний фонд

У відділі зібрано найбільшу колекцію квітnikово-декоративних рослин відкритого ґрунту в Україні, в якій представлено трав'янисті красивоквітучі рослини флори світу. Вона охоплює 842 види, 2825 сортів, близько 400 гібридів та форм рослин, які належать до 337 родів, 64 родин, 31 порядку (див. таблицю). Колекції деяких культур відділу є найбільшими не тільки в Україні, а й у Східній та Західній Європі.

Колекція однорічних і дворічних квітnikово-декоративних рослин нараховує

304 види і 453 сорти однорічних та 25 видів і 7 сортів дворічних квітnikово-декоративних рослин, які належать до 147 родів, 42 родин. Найбільшими у колекції є родини Asteraceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Lamiaceae. Родина Asteraceae нараховує 86 видів (40 родів). Найповніше представлені роди Calendula L., Zinnia L., Cosmos Cav., Osteospermum L., Xanthisma DC. Найбільша сортова різноманітність у родів Callistephus (164 сорти, що належать до 27 сортогруп), Tagetes L. (40), Cosmos Cav. (13), Zinnia L. (9 сортів).

Колекція багаторічних квітnikово-декоративних рослин

Колекція астильби нараховує 7 видів та 83 сорти, що належать до 10 груп за походженням. Враховуючи, що нині в світі існує близько 300 сортів астильби, ця колекція є однією з найбільших у Східній Європі.

Колекція жоржин представлена видом *Dahlia × cultorum* (збірний культивений

Колекційний фонд квітnikово-декоративних рослин НБС ім. М.М. Гришка НАН України

Культура, група культур	Кількість			Усього, % від загальної кількості
	видів	сортів	усього	
Однорічні та дворічні	329	460	789	21,52
Багаторічні				
Астильба	7	83	90	2,45
Лілійник	4	61	65	1,77
Жоржина	1	246	247	6,74
Канна	2	21	23	0,63
Півники	6	181	187	5,10
Півонія	9	565	574	15,65
Флокс	1	20	21	0,57
Хризантема	2	157	159	4,34
Малопоширені культури	258	58	316	8,62
Декоративні злаки та газонні трави	150	65	215	5,86
Цибулинні та бульбоцибулинні				
Гладіолуси	2	364	366	9,98
Лілії	8	130	138	3,76
Нарциси		87	87	2,37
Тюльпани	23	268	291	7,94
Дрібноцибулинні	40	59	99	2,70
Усього	842	2825	3667	100

вид складного гібридогенного походження) і 246 сортами, зокрема 25 сортами селекції Ботанічного саду (оригіатор М.П. Яценко). У колекції найповніше представлено сорти із класів: Кактусові, Декоративні, Перехідні, Німфейні та Кулясті. За кольорами суцвіть: білих — 6 сортів, малинових — 5, червоних — 14, рожевих — 14, жовтих — 7, оранжевих — 9, бузкових — 9, двокольорових — 7 сортів.

Колекція канн нараховує 2 види і 21 сорт.

Колекція півників — 6 видів та 181 сорт (з них півників бородатих (*I. hybrida*) — 141 сорт, спурія (*I. spuria*) — 17, сибірських (*I. sibirica*) — 23 сорти).

Колекція півоній представлена 9 видами та 565 сортами і є найбільшою в Україні та однією з найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя. У колекції наявні всі існуючі нині садові групи як в історичному плані, так і на рівні найсучасніших досягнень світової селекції. Колекція є базою для проведення різнопланових наукових досліджень та еталоном для державного сортопробування півоній. На основі колекції створено 27 сортів.

Колекція хризантеми нараховує 2 види та 157 сортів як вітчизняної, так і зарубіжної селекції. Наявні сорти, відповідно до садової класифікації, представляють сім класів: немахрові — 10 сортів, напівмахрові — 19, анемоноподібні — 5, махрові плоскі — 69, махрові кулясті — 29, помпонні — 20, променисті — 5 сортів.

Колекція флоксів представлена 1 видом та 20 сортами.

Колекція лілійників створена в 1982 р. і нині представлена 4 видами (*H. fulva* L., *H. middendorffii* Trautv. et Mey, *H. aurantiaca* Bacer., *H. citrina* Varoni.) та 61 сортом, з яких 2 належать до групи раннього строку цвітіння, 46 — середньораннього, 11 — середнього та 2 — середньопізнього строку цвітіння. В колекції наявні групи великоквіткових та дрібноквіткових сортів з широкою гамою забарвлення квіток: жовтих тонів — 33 сорти, червоних — 13, роже-

вих — 11, пурпурово-фіолетових — 4 сорти.

Колекція малопоширених кореневищних багаторічників налічує 202 видів та 80 сортів, які належать до 92 родів, 39 родин. Найповніше представлені родини *Asteraceae*, *Crassulaceae*, *Laminaceae*, *Liliaceae*, *Ranunculaceae*, *Rosaceae*, *Saxifragaceae*, *Scrophulariaceae*.

Колекція декоративних злаків та газонних трав представлена 128 видами та 22 сортами декоративних злаків, які належать до 52 родів та однієї родини *Poaceae* Barnh., та 44 видами і 21 сортом газонних трав — представниками 4 родів.

Колекція цибулинних та бульбоцибулинних культур представлена 74 видами і 909 сортами, з яких **колекція дрібноцибулинних рослин** нараховує 40 видів і 59 сортів, **колекція нарцисів** — 87 сортів, які належать до 8 садових груп (трубчасті — 5 сортів, крупнокорончасті — 29, дрібнокорончасті — 5, махрові — 16, цикламено-подібні — 1, тацетовидні — 1, поетичні — 3, з розрізаною коронкою — 27 сортів); **колекція тюльпанів** охоплює 23 види, 268 сорти, що представляють 14 садових груп; **колекція гладіолусів** — 2 види, 364 сорти, **колекція лілій** — 8 видів і 130 сортів, які належать до 4 гібридних груп.

Нині значну роботу, яка полягає у підтриманні, поповненні і поновленні колекційних фондів відділу, виконують кандидати біологічних наук В.Ф. Горобець, О.Д. Тимченко, С.П. Машковська, Ю.В. Буйдін, Т.О. Щербакова, молодші наукові співробітники Г.О. Горай, О.П. Перебойчук, провідні інженери Л.Г. Завідова, В.М. Завалєєва, Н.Б. Тарасюк, Н.А. Андрух, Н.К. Ненужна, В.М. Косенко, В.І. Прасол та інші.

Селекційна робота

Унікальні колекції рослин з різних ботаніко-географічних регіонів світу, які зібрані у відділі, є базою для створення нових сортів та гібридів. Науковці відділу вперше у світовій практиці створили сорти жоржини, форми півонії з принципово новими

Айстра однорічна 'Анюточка' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Айстра однорічна 'Праздничная' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Айстра однорічна 'Сапфіровое Пламя' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Півонія молочноквітова 'Ювілей Києва'

Півонія молочноквітова 'Червоний Оксамит'

Жоржина 'Видубецькі Купола' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Жоржина 'Квітнева Ніч' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Жоржина 'Вечірні Дзвони' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Хризантема дрібноквітова 'Хрустальна' — бронзовий призер Міжнародної виставки "Експо-90" (Осака, Японія) та призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Нідерланди)

Хризантема дрібноквіткова 'Кнопка' — бронзовий призер Міжнародної виставки "Експо-90" (Осака, Японія)

Півонія молочноквіткова 'Жемчужная роспись' — призер Міжнародної виставки "Флоріада-92" (Зу-термеєр, Нідерланди)

Експозиція відділу квітничково-декоративних рослин на міській виставці квітів, 2004 р.

донорськими ознаками, вивели сорти квітничково-декоративних культур, для яких характерна оригінальність забарвлення, форми квітки і суцвіття, що відповідають світовим тенденціям [5]. Селекційна робота була розпочата в 1948 р. Ф.С. Дудіком з жоржинами та К.Д. Харченко з флоксами, півниками та півоніями. Пізніше діяльність у цьому напрямі продовжили Н.М. Дудік — з дрібноквітковою хризантемою, М.І. Орлов з ломиносами, Л.П. Лемпівський, Г.І. Рахуба — з трояндами, Л.М. Яременко, Н.І. Чередніченко — з айстрою однорічною, М.П. Яценко, О.Д. Тимченко — з жоржинами і гладіолусами, В.Ф. Горобець — з півонією та хризантемою, О.О. Лаптев, О.О. Котік, І.Л. Проховська, Ф.Г. Передерій, Б.Х. Грінченко, Т.Ф. Томко — з газонними травами [3].

Перші результати робіт із селекції квітничкових рослин були отримані в 60-х роках минулого століття. З того часу вченими-селекціонерами створено понад 150 нових оригінальних сортів, 143 з них захищено авторськими свідоцтвами, зокрема: 7 сортів флокса вологистого, 7 — півників, 8 — хризантеми (оригінатор К.Д. Харченко), 8 — півонії, 1 — гладіолуса (оригінатори К.Д. Харченко, І.О. Тиран), 1 — півонії (оригінатори К.Д. Харченко, І.О. Тиран), 1 — жоржин (оригінатор Ф.С. Дудік), 24 — жоржин (оригінатор М.П. Яценко), 2 — хризантеми (оригінатор Н.М. Дудік), 27 — хризантеми (оригінатори В.Ф. Горобець, Л.Г. Завідова), 18 — півонії (керівник селекційних програм і головний автор В.Ф. Горобець), 13 — айстри однорічної (оригінатори Л.М. Яременко, Н.І. Чередніченко), 11 — гладіолуса (оригінатори М.П. Яценко, О.Д. Тимченко), 4 — ломиноса (оригінатори М.І. Орлов, Ю.О. Войченко, Г.П. Самайда), 11 сортів газонних трав (оригінатори О.О. Лаптев, О.О. Котік, Ф.Г. Передерій, І.Л. Кусрашвілі, Б.Х. Грінченко, Т.Ф. Томко) [4, 6, 8, 9].

Під час створення нових сортів використовувалися різні методики селекційної роботи з конкретною культурою. Так, у роботі з жоржинами М.П. Яценко вперше в світо-

вій практиці успішно використав метод контрольованого інбридингу і гетерозисної селекції, що дало змогу створити перші вітчизняні сорти особливо цінних для озеленення пурпуроволистих жоржин (Вічний вогонь, Серце Данко, Залп "Аврори"), які за своїми декоративними ознаками значно перевершували як вихідні, так і сучасні сорти іноземної селекції [2].

Сорти айстри однорічної (Праздничная, Ніна, Жемчуг, Лелека, Вереснева, Анюточка, Сапфирове пламя), створені Л.М. Яременко і Н.І. Чередніченко методом міжсорткових схрещувань та аналітичної селекції, відзначаються міцним куцем, що не полягає, високою стійкістю до фузаріозу.

Використання міжвидової гібридизації в селекції півонії дало можливість В.Ф. Горобцю збагатити селекційний фонд культури міжвидовими та інбредними гібридами з високою комбінаційною здатністю і вперше в Україні отримати гібридні сорти Бенефіс, Корифей, Офелія, Хохлома, Червоні Вітрила, Ювілей Києва, Червоний Оксамит, які характеризуються суперраннім цвітінням і оригінальністю форми та забарвлення квіток.

Створені науковцями відділу сорти квітничково-декоративних рослин за комплексом показників відповідають вимогам міжнародних стандартів і отримали визнання не лише в Україні, а й на світовому рівні. Про це свідчать нагороди, отримані на міжнародних виставках. Так, Великою золотою медаллю на виставці "Далія-87" в Ерфурті (Німеччина) відзначено сорти жоржин М.П. Яценка, золотою медаллю "Флора Оломоуц" (Чехія) — сорти айстри однорічної Л.М. Яременко, срібними медалями — сорти жоржин М.П. Яценка, бронзовими медалями виставки "Експо-90" (Осака, Японія) — сорти хризантеми садової, оригінаторами яких є В.Ф. Горобець і Л.Г. Завідова та сорти жоржин, створені М.П. Яценком [7]. Сорти айстри однорічної, жоржини, хризантеми та півонії відзначено дипломом виставки "Флорада-92" (Зутермеєр, Нідерланди) і срібною медаллю на Міжнародному конкурсі націо-

нальних садів "Експо-93" (Штутгарт, Німеччина). Крім того, співробітники відділу неодноразово нагороджувалися золотими, срібними та бронзовими медалями, грамотами і дипломами ВДНГ СРСР та ВДНГ України, Президії АН СРСР, міськвиконкому Києва та інших організацій за участь у виставках і конкурсах [3].

Досягнення вчених відділу в галузі селекції вітчизняних сортів квітничково-декоративних рослин і впровадження їх у зелене будівництво України були відзначені преміями Національної академії наук України. Так, лауреатами Премії ім. В.Я. Юр'єва стали К.Д. Харченко (1982), М.П. Яценко (1986), О.О. Котік та О.О. Лаптев (1991), лауреатом Премії ім. Л.П. Симиренка — В.Ф. Горобець (1999).

Нині у відділі працюють учені-селекціонери — провідний науковий співробітник канд. біол. наук В.Ф. Горобець і старший науковий співробітник канд. біол. наук О.Д. Тимченко, які продовжують селекційні роботи своїх попередників і передають досвід учням.

За результатами інтродукційного видо- і сортовивчення запропоновано оновлений асортимент квітничково-декоративних рослин для масового використання в декоративному садівництві, який охоплює види і сорти різного призначення, що відзначаються як високими декоративними якостями, так і високою стійкістю до комплексу несприятливих факторів середовища. Квітничково-декоративні рослини, які пройшли первинне інтродукційне випробування, та сорти, виведені у відділі, прикрашають площі, бульвари та вулиці багатьох міст та населених пунктів України. Багато сортів квітничково-декоративних рослин районувано у країнах СНД та Балтії.

Сьогодення відповідно до практичних потреб вимагає знання генетичного потенціалу рослин для задоволення різнобічних потреб і швидкого реагування на їх зміну. Нині лише у садівництві використовується понад 30 тис. видів рослин, а з урахуванням

культivarів ця цифра, як мінімум, вдвічі більша [13]. Усе різноманіття рослин розпо- рошено по численних колекціях ботанічних установ різних країн. Саме тому на міжна- родному рівні гостро постала проблема концентрації і систематизації даних щодо існуючих фондів і приведення їх до загаль- нодоступних форматів. Велика увага приді- ляється питанню уніфікації систем доку- ментування рослин і створенню міжнарод- ної інформаційної бази колекційних зразків ботанічних установ світу. У зв'язку з цим, науковці відділу працюють нині над **ство- ренням інформаційної бази колекційних фондів квітничково-декоративних рослин ботанічних садів, наукових та інших устан- нов України.**

Не менш важливим на нинішньому етапі інтродукційної роботи є опрацювання **шля- хів подальшого вдосконалення кожної конкретної рослинної колекції.**

У відділі проводиться дослідження **біо- логічних особливостей квітничково-деко- ративних культур**, а саме — онтогенезу, морфогенетичних особливостей, особливос- тей репродуктивної біології та адаптаційної здатності інтродукованих рослин, ведеться пошук шляхів оздоровлення ґрунту в агро- ценозах квітничково-декоративних культур.

Аспіранти і здобувачі відділу працюють над дисертаційними роботами за такими те- мами: А.С. Дорошенко — "Репродуктивна біологія видів та сортів роду *Dahlia* Cav. в умовах Лісостепу України", Г.О. Горай— "Декоративні види родини *Ranunculaceae* Juss., морфологічні аспекти інтродукції та практичне використання", В.О. Прокоп- чук — "Інтродукція в Лісостеп України видів квітничково-декоративних рослин ро- дини *Scrophulariaceae* Juss." (науковий керівник канд. біол. наук Г.М. Музичук); Л.М. Кикоть — "Біологічні особливості та ефективність різних способів розмноження видів і сортів лілії, інтродукованих у НБС" (науковий керівник — канд. біол. наук О.Д. Тимченко); О.П. Перебойчук — "Інтро- дукція декоративних видів роду анемона

(*Anemone L.*) в умовах Полісся та Лісостепу України" (науковий керівник — д-р біол. наук чл.-кор. НАН України Т.М. Черевченко).

У 2004 р. молодшим науковим співробітником відділу Ю.В. Буйдіним захищена кандидатська дисертація на тему "Біологічні особливості інтродукованих сортів астильби (*Astilbe Buch. — Nam. ex. D. Don*) в умовах Лісостепу України" (науковий керівник — канд. біол. наук В.Ф. Горобець).

За результатами науково-дослідних робіт відділу захищено 7 кандидатських дисертацій (Ф.С. Дудік, К.Д. Харченко, Н.М. Дудік, М.П. Яценко, В.Ф. Горобець, О.Д. Тимченко, Ю.В. Буйдін).

Колектив відділу займається також науково-популяризаційною та просвітницькою діяльністю, яка полягає у щорічній участі в міському святі квітів, проведенні тематичних виставок квітів у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка, написанні науково-популярних брошур та статей, виступах на радіо і телебаченні.

Таким чином, у відділі квітниково-декоративних рослин успішно продовжуються інтродукційні та селекційні дослідження, започатковані ще у часи становлення Ботанічного саду. У завдання наукових розробок на майбутнє входить поповнення асортименту квітниково-декоративних рослин за рахунок залучення нових, оригінальних за декоративними ознаками видів, а також нових сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, що відповідають світовим стандартам. Планується розширення селекційної роботи з астильбою, лілійниками, лілією, флоксами та створення колекцій гейхери, гіацинтів, клеоми з наступним залученням їх до селекційного процесу.

1. Гродзинский А.М. Этапы развития Центрального республиканского ботанического сада АН УРСР // Интродукция и акклиматизация. — К.: Наук. думка, 1986. — Вып. 6. — С. 3—7.

2. Гродзинський А.М. Яценко Микола Петрович // Вісник АН УРСР. — 1986. — № 8. — С. 102—104.

3. Дудик Н.М. Основные достижения и перспективы научно-исследовательской работы с цветочно-декоративными растениями // Там же. — С. 59—62.

4. Дудик Н.М., Харченко Е.Д. Пионы: Каталог-справочник. — К.: Наук. думка, 1987. — 128 с.

5. Звіт у Національний ботанічний сад // Вісник НАН України. — 2003. — № 6. — С. 7—8.

6. Каталог сортів рослин, створених у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України / Т.М. Черевченко, Д.Б. Рахметов, Н.В. Чувікіна та ін. — К.: Нора-прінт, 2004. — 32 с.

7. Кваша В.В., Кохно Н.А., Собко В.Г., Майко Т.К. Сад над Славутичем. Путеводитель по Центральному ботаническому саду имени Н.Н. Гришко Академии наук Украины. — К.: СП "Свенас", 1993. — 192 с.

8. Орлов М.И. Клематисы. — К.: Урожай, 1972. — 67 с.

9. Харченко К.Д. Флоксы. — К.: Наук. думка, 1975. — 158 с.

10. Черевченко Т.М., Кваша В.В., Чувікіна Н.В. Академічний ботанічний сад: витоки // Вісник НАН України. — 2000. — № 2. — С. 29—34.

11. Черевченко Т.М., Майко Т.К. Тропические и субтропические растения в закрытом грунте ЦРБС. Создание генофонда, результаты и перспективы исследований // Интродукция и акклиматизация. — К.: Наук. думка, 1986. — Вып. 6. — С. 66—68.

12. Черевченко Т.М., Косаківська І.В. Центральный ботанический сад Академии наук Украины: этапы развития // Укр. ботан. журн. — 1992. — 49, № 2. — С. 92—100.

13. *Index of Garden Plant* / Ed. M. Griffiths. — Portland: Timber press, 1994.—1234 p.

*В.Ф. Горобец, С.П. Машковская,
О.Д. Тимченко, Ю.В. Буйдин, Т.О. Щербакова*

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

ОТДЕЛ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В статье приведено описание коллекционного фонда, анализ селекционной работы и основные достижения отдела цветочно-декоративных растений Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины за период его становления. Представлены основные направления научной деятельности на современном этапе и намечены перспективы научно-исследовательской работы с цветочно-декоративными растениями на будущее.

*V.F. Gorobetz, S.P. Mashkovska,
O.D. Tymchenko, Yu. V. Buidin, T.O. Shcherbakova*

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

DEPARTMENT OF DECORATIVE FLOWER
PLANTS: PAST AND PRESENT

The description of collections, analysis of breeding experiments and basic achievements of Department of decorative flower plants of M.M. Gryshko National Botanic Gardens from the time of its foundation are presented. Basic directions of scientific activity at the present stage are given and the prospects of research activity with decorative flower plants in the future are drawn.